

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ»

¹Рахимова Самира Абдухалимовна, ²Ха Ангелина Туеновна

¹Старший преподаватель кафедры Дошкольного образования Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент, ²Студентка 4- курса Детской Психологии Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845796>

Аннотация. В статье рассматривается психологическое здоровье женщины как ключевой фактор благополучия семьи. Анализируются особенности психологического состояния женщины, структура её психоэмоциональных ресурсов и влияние внутренней гармонии на эмоциональный и духовный климат семьи. Особое внимание уделено современным социальным, культурным и профессиональным нагрузкам, которые увеличивают риск стрессовых состояний и эмоционального выгорания. Рассматриваются основные компоненты психологического здоровья: эмоциональный, когнитивный, личностно-смысловой, социально-коммуникативный и духовно-нравственный, а также роль саморегуляции, личностных ресурсов и социальной поддержки. Показано, что сохранение психологического здоровья женщины способствует укреплению семейных отношений, воспитанию детей и созданию устойчивого эмоционального климата в семье.

Ключевые слова: психологическое здоровье, женщина, семья, эмоциональное благополучие, саморегуляция, стрессоустойчивость.

Abstract: The article examines the psychological health of a woman as a key factor in the well-being of the family. The article analyzes the features of a woman's psychological state, the structure of her psycho-emotional resources and the influence of inner harmony on the emotional and spiritual climate of the family. Special attention is paid to modern social, cultural and professional pressures that increase the risk of stress and emotional burnout. The main components of psychological health are considered: emotional, cognitive, personal-semantic, socio-communicative, and spiritual-moral, as well as the role of self-regulation, personal resources, and social support. It is shown that maintaining a woman's psychological health helps strengthen family relationships, raise children, and create a stable emotional climate in the family.

Keywords: psychological health, woman, family, emotional well-being, self-regulation, stress tolerance.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollarning psixologik salomatligi oila farovonligining asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi. Unda ayolning psixologik holatining xususiyatlari, uning psixoemotsional resurslarining tuzilishi, ichki uyg'unlikning oiladagi hissiy-ma'naviy iqlimga ta'siri tahlil qilinadi. Stress va hissiy charchash xavfini oshiradigan zamonaviy ijtimoiy, madaniy va professional bosimlarga alohida e'tibor beriladi. Maqolada psixologik salomatlikning asosiy tarkibiy qismlari ko'rib chiqiladi: hissiy, kognitiv, shaxsiy-ma'noli, ijtimoiy-kommunikativ va ma'naviy-axloqiy, shuningdek, o'z-o'zini tartibga solish, shaxsiy resurslar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash roli. Ayolning psixologik salomatligini saqlash oilaviy

munosabatlarni mustahkamlash, farzandlar tarbiyasi, oilada barqaror hissiy muhitni yaratishga xizmat qilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *psixologik salomatlik, ayol, oila, hissiy farovonlik, o'zini o'zi boshqarish, stressga chidamlilik.*

Современное общество переживает глубокие социальные и культурные преобразования, затрагивающие все стороны жизни человека, включая институт семьи. Женщина в XXI веке сталкивается с возрастающими требованиями: она должна быть профессионально успешной, заботливой матерью, надёжной супругой и при этом сохранять внутреннее равновесие и жизненный ресурс.

Сочетание этих ролей нередко приводит к эмоциональной перегрузке, чувству усталости и тревожности. Проблема психологического здоровья женщины выходит за рамки индивидуальной и приобретает общественное значение, поскольку во многом определяет стабильность и благополучие семьи.

По мнению Д. А. Леонтьева, психологическое здоровье отражает способность личности к само регуляции, осмыслению жизни и сохранению внутренней согласованности даже в стрессовых ситуациях.[5] Таким образом, исследование психологического состояния женщины — это анализ одного из ключевых факторов устойчивости семейных и общественных отношений.

Психологическое здоровье женщины — не просто отсутствие психических нарушений, а гармоничное состояние, при котором она способна реализовывать свои потенциалы, сохранять позитивное отношение к жизни и справляться с трудностями. К. Роджерс [6] подчёркивал, что зрелая личность отличается открытостью опыту и принятием себя и других, что особенно важно для женщин, совмещающих множество социальных и эмоциональных ролей. Структуру психологического здоровья можно рассматривать через несколько взаимосвязанных компонентов:

➤ **Эмоциональный** — способность осознавать и регулировать свои эмоции, сохранять спокойствие и уверенность в стрессовых ситуациях. [7].

➤ **Когнитивный** — адекватное восприятие себя и окружающего мира, реалистичное мышление, позитивная самооценка.

➤ **Личностно-смысловой** — наличие жизненных целей, ценностей и чувства личной значимости. [5].

➤ **Социально-коммуникативный** — умение выстраивать конструктивные отношения, проявлять эмпатию и поддержку. [1]

➤ **Духовно-нравственный** — осознание моральных принципов и стремление к внутренней целостности. [2]

Совокупность этих компонентов формирует психологическую устойчивость женщины, обеспечивая её способность создавать вокруг себя атмосферу доверия и спокойствия. Семья является важнейшим институтом социализации, где закладываются основы мировоззрения, эмоциональной культуры и нравственных ценностей человека.

В этой системе женщина выполняет особую роль — хранительницы эмоционального равновесия и духовного климата. А. Я. Варга [3] отмечает, что именно женщина чаще всего объединяет семью через заботу, любовь и эмоциональную поддержку.

Психологически здоровая женщина не только решает бытовые и воспитательные задачи, но и формирует атмосферу взаимопонимания и стабильности. Когда эмоциональное состояние женщины нарушено, это отражается на всех членах семьи: повышается уровень конфликтности, ухудшается коммуникация, дети становятся тревожными и неуверенными.

Напротив, уравновешенная и уверенная женщина создаёт в доме ощущение безопасности и тепла, что становится основой для развития зрелых и гармоничных личностей. [1] Психологическое здоровье женщины формируется под воздействием комплекса биологических, социальных и личностных факторов.

Среди них выделяются **социальные условия** — занятость, экономическая стабильность, качество межличностных отношений и наличие поддержки. [4]

Современная женщина нередко совмещает профессиональную и семейную деятельность, что увеличивает нагрузку и повышает риск эмоционального истощения.

Существенную роль играют и **культурные установки**. Идеализированный образ «совершенной женщины», навязываемый медиа, формирует внутренний конфликт между реальностью и ожиданиями, что ведёт к перфекционизму и чувству вины. По мнению Л. И. Божович [2], полноценное личностное развитие возможно лишь при наличии внутреннего чувства защищённости и самопринятия. Женщина, уверенная в собственной ценности, легче справляется со стрессом и сохраняет способность к самореализации.

Кроме внешних условий, важны и **внутренние ресурсы личности** — самооценка, эмоциональный интеллект, умение регулировать свои состояния.

Устойчивость личности формируется через осознанное отношение к переживаниям и развитие навыков саморегуляции.

Понимание причин утраты внутреннего равновесия позволяет определить пути укрепления психологического здоровья. Одним из них является **саморефлексия**, помогающая женщине осознавать свои потребности и границы. Осознанное отношение к себе снижает тревожность и повышает внутреннюю устойчивость. [7] Не менее важен **баланс между работой и личной жизнью**. Уделяя внимание отдыху, саморазвитию и интересам, женщина сохраняет эмоциональные ресурсы и предотвращает выгорание. Отказ от перфекционизма и умение делегировать обязанности укрепляют чувство контроля над жизнью. Большое значение имеет **социальная поддержка** — помощь партнёра, близких и друзей. Взаимное уважение и признание усиливают ощущение стабильности. М. Селигман [7] подчеркивает, что развитие сильных сторон личности, благодарности и осознанности способствует повышению жизненной удовлетворённости и устойчивости к стрессу.

Эффективным способом профилактики эмоционального истощения остаются **психологическое консультирование и психотерапия**. Они помогают женщине осознать внутренние конфликты, развить навыки самоподдержки и восстановить эмоциональное равновесие без чувства вины или стыда. [6] Эмоциональное состояние женщины напрямую отражается на атмосфере в семье.

Мать, сохраняющая спокойствие и уверенность, формирует у ребёнка чувство защищённости и доверия к миру. Э. Берн [1] отмечал, что именно поведение родителей становится основой жизненных сценариев детей. В семье, где женщина эмоционально устойчива, отношения между супругами строятся на уважении и взаимопомощи, а дети перенимают модель уверенного и доброжелательного взаимодействия. Таким образом,

психологическое здоровье женщины выполняет системообразующую функцию: через её эмоциональное состояние проявляется общий климат семьи, её устойчивость и духовная сила. Забота о психическом благополучии женщин — важная социальная задача, напрямую связанная с укреплением института семьи и развитием здорового общества.

Заключение: Психологическое здоровье женщины — это фундамент, на котором строится не только благополучие семьи, но и социальная стабильность общества. Оно проявляется в умении сохранять внутреннюю гармонию, принимать себя и окружающих, выстраивать зрелые отношения.

Забота о психическом благополучии женщин должна рассматриваться как приоритетная общественная задача. Необходимы программы психологического просвещения, формирование культуры эмоциональной поддержки, развитие семейных ценностей и равноправных отношений.

Женщина, сохраняющая внутреннюю устойчивость и духовную наполненность, становится источником тепла, любви и вдохновения, создавая пространство, где каждый член семьи чувствует себя нужным и любимым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Берн, Э.** *Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений.* — Москва: Эксмо, 2019. — 416 с.
2. **Божович, Л. И.** *Личность и её формирование в детском возрасте.* — Санкт-Петербург: Питер, 2008. — 352 с.
3. **Варга, А. Я.** *Системная семейная психотерапия: краткий лекционный курс.* — Санкт-Петербург: Речь, 2001. — 144 с.
4. **Всемирная организация здравоохранения.** *Доклад о состоянии психического здоровья в мире, 2022 г.* — Женева: ВОЗ, 2022. — 90 с.
5. **Леонтьев, Д. А.** *Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности.* — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Смысл, 2007. — 512 с.
6. **Роджерс, К.** *Становление личности: взгляд на психотерапию.* — Санкт-Петербург: Речь, 1994. — 480 с.
7. **Селигман, М.** *В поисках счастья: позитивная психология и благополучие.* — Москва: Альпина Паблишер, 2010. — 336 с. .